

УКД 343.9

Горобець Олександр Володимирович –
аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0003-7244-3652>

Oleksandr V. Gorobets –
PhD student

PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadtskoho Boulevard, Kyiv, 03115, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0003-7244-3652>

Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади

Стаття присвячена дослідженню криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади.

Зазначено, що розглядаючи криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади слід враховувати різноманітність їх складу, однак, в більшості випадків, увагу необхідно зосереджувати на дослідженні способу, обстановки, знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, предмету злочинного посягання, осіб правопорушника та потерпілого, а також типових слідів кримінального правопорушення.

Зроблено висновок, що важливим за значенням елементом криміналістичної характеристики є предмет злочинного посягання, до якого можна віднести матеріальні об'єкти, речі, предмети, незалежно від їх розміру, форми, ваги, кольору, призначення і форми власності, а також цінності, блага, інтереси та життя і здоров'я людини, посягаючи на які злочинець посягає на суспільні відносини та своїми діями завдає певну шкоду окремій особі, суспільству або державі в цілому. Так, наприклад, державні символи України, офіційно встановлений або піднятий прапор чи герб іноземної держави будуть предметами злочинного посягання у криміналістичній характеристиці кримінальних правопорушень, передбачених ст. 338 КК України.

Автором досліджено, що з точки зору криміналістичного аналізу особистості злочинця значення має не лише його демографічні характеристики, а й його соціальний статус, належність до певної групи та професійна діяльність. Соціальний стан виступає одним із ключових показників, які характеризують особу, оскільки зрештою її поведінка визначається зайнятими соціальними позиціями та статусами в системі суспільних відносин.

Також зазначено, що в кримінальних правопорушення досліджуваної категорії потерпілим, в більшості випадків, виступає представник влади, який є службовою особою державного органу, уповноважений представляти державу, діє за її дорученням чи від її імені, та наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, методика розслідування, криміналістична характеристика, державна влада, авторитет органів державної влади.

O.V. Gorobets Criminal Characteristics of Criminal Offenses against the Authority of State Authority Bodies

The article is devoted to the study of the forensic characteristics of criminal offenses against the authority of state authorities.

It is noted that when considering the forensic characteristics of criminal offenses against the authority of state authorities, the diversity of their composition should be taken into account, however, in most cases, attention should be focused on the study of the method, circumstances, tools and means of committing a criminal offense, the subject of the criminal offense, the persons of the offender and the victim, as well as typical traces of a criminal offense.

It is concluded that an important element of the forensic characteristics is the subject of the criminal offense, which can include material objects, things, objects, regardless of their size, shape, weight, color, purpose and form of ownership, as well as values, benefits, interests and life and health of a person, encroaching on which the criminal encroaches on social relations and by his actions causes certain harm to an individual, society or the state as a whole. For example, the state symbols of Ukraine, an officially installed or raised flag or coat of arms of a foreign state will be the objects of criminal encroachment in the forensic characterization of criminal offenses provided for in Art. 338 of the Criminal Code of Ukraine.

The author has investigated that from the point of view of forensic analysis of the personality of a criminal, not only are his demographic characteristics important, but also his social status, belonging to a certain group and professional activity. Social status is one of the key indicators that characterize a person, since ultimately his behavior is determined by the social positions and statuses occupied in the system of social relations.

It is also noted that in criminal offenses of the studied category, the victim, in most cases, is a representative of the authorities, who is an official of a state body, authorized to represent the state, acts on its behalf or on its behalf, and is entitled, within the limits of his competence, to make demands, as well as to make decisions that are mandatory for execution by legal entities and individuals, regardless of their departmental affiliation or subordination.

Keywords: *criminal offense, investigation methodology, forensic characteristics, state power, authority of state power bodies.*

Постановка проблеми. Забезпечення авторитету органів державної влади є важливою передумовою стабільного функціонування правової держави та суспільного порядку. Довіра громадян до державних інституцій значною мірою визначає ефективність їхньої діяльності, дотримання законності та справедливості у суспільстві. Водночас кримінальні правопорушення, спрямовані проти авторитету органів державної влади, становлять серйозну загрозу для функціонування державного апарату, підривають принципи правової держави, сприяють поширенню корупції та правового нігілізму.

Криміналістична характеристика даного виду правопорушень є важливим інструментом у процесі їх розслідування та запобігання. Вона дозволяє систематизувати інформацію про ключові ознаки злочинів, механізми їх вчинення, типові способи приховування, мотиви злочинців та особливості осіб, що їх вчиняють. Однак розслідування таких правопорушень ускладнюється низкою факторів, зокрема наявністю корупційних схем, впливом осіб, які займають високі посади, а також складністю збору доказової бази. Тому важливо вдосконалювати методи виявлення, документування та розкриття таких злочинів, а також застосовувати сучасні криміналістичні технології. А криміналістична характеристика, в свою чергу, сприятиме розробці ефективних механізмів їх запобігання, своєчасного

виявлення та розслідування, що є важливим для зміцнення державного управління та правової безпеки.

Аналіз досліджень і публікацій. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади у своїх працях досліджувало багато вчених, серед яких: А. В. Боровик, В. О. Гусєва, Ю. П. Дзюба, М. В. Довгаль, В. Г. Кондратов, І. О. Харь та інші.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на велику кількість наукових праць, й досі є питання щодо елементів криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, які потребують вирішення.

Мета статті полягає в дослідженні криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади.

Виклад основного матеріалу. В чинному Кримінальному кодексі (далі – КК) України є Розділ XV, який включає в себе багато статей, що передбачають покарання за вчинення кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян [1].

Під час розробки структурних елементів методики розслідування конкретного виду кримінальних правопорушень та формування відповідної криміналістичної характеристики як її інформаційної основи необхідно враховувати сутність і тип об'єкта, який вона описує. Для

цього слід використовувати ключові кримінально-правові та кримінологічні відомості, що мають понятійне, соціологічне й психологічне значення для аналізу злочину. В іншому випадку така характеристика втратить свої правові, емпіричні та прикладні орієнтири, які потребують криміналістичного аналізу та опису, а також стане позбавленою практичної цінності для криміналістики.

На нашу думку, під час вивчення кримінально протиправної діяльності проти авторитету органів державної влади, її закономірностей у криміналістиці прийнято визначати елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень окремих груп. Саме сформована характеристика в подальшому стає основою для розробки методики розслідування кримінальних правопорушень, виокремлених на підставі кримінально-правових і криміналістичних ознак.

Слід зазначити, що пізнання події кримінального правопорушення здійснюється через встановлення багатьох факторів, в тому числі й допоміжних. Тому, залежно від виду та особливостей злочину, які визначаються його складом, структурні елементи в криміналістичних характеристиках можуть бути різними з точки зору криміналістичного інтересу та значущості.

Цілком слушною є думка, що набір елементів криміналістичної характеристики не може бути однаковим для різних видів кримінальних правопорушень, оскільки окремі елементи, криміналістично інформативні для одних категорій злочинів, будуть неінформативними для інших. Крім того, в кожному виді (групі) або конкретному кримінальному правопорушенні структура криміналістичної характеристики може конкретизуватися, змінювати свої параметри: якісний та кількісний склад криміналістично значущих ознак, зв'язки між ними; у взаємодію можуть втягуватись нові об'єкти або може змінюватись спосіб такої взаємодії [2, с. 113].

М. В. Войчишина стверджує, що класичною та загальноприйнятою вважається структура криміналістичної характеристики, яка складається з наступних 6 елементів: 1) предмет злочинного посягання; 2) спосіб учинення злочину (підготовки, вчинення та приховування); 3) типові сліди злочину (або слідові картина); 4)

характеристика особи потерпілого (жертви); 5) характеристика особи злочинця; 6) обставини вчинення злочину (знаряддя, місце, час та обстановка вчинення злочину). Однак, різні погляди науковців на структуру криміналістичної характеристики, у першу чергу, пояснюються її гнучкістю відповідно до виду кримінального правопорушення. Оскільки в одному випадку деякі елементи структури мають першочергове значення, а в іншому – можуть бути факультативними або й зовсім відсутніми [3, с. 148].

Розглядаючи криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади слід враховувати різноманітність їх складу, однак, в більшості випадків, увагу необхідно зосереджувати на дослідженні способу, обстановки, знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, предмету злочинного посягання, осіб правопорушника та потерпілого, а також типових слідів кримінального правопорушення.

Отже, перш за все, слід розглядати такий елемент криміналістичної характеристики, як спосіб вчинення кримінального правопорушення, який є джерелом необхідної інформації про дії злочинця з метою його підготовки, вчинення та приховування.

Спосіб вчинення злочину – не просто сума або якийсь комплекс поведінкових актів, а визначена цілісна структура поведінки, що є певною системою. Ці акти поведінки – дії, операції, прийоми – сполучаються за певною ієрархією і субординацією як частини цілеспрямованої вольової діяльності. Для кожного кримінального правопорушення існує свій системний «набір», комплекс дій і операцій. У кожної людини також є система узагальнених дій, що свідчать про її індивідуальні особливості. Ці комплекси так само індивідуалізовані, як і папілярні узорі пальців, та сліди цих комплексів завжди залишаються на місці події [4, с. 130].

Щодо досліджуваної нами категорії злочинів та проступків, то до способів вчинення кримінального правопорушення можна віднести: 1) публічну наругу над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України, а також над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави (ст. 338 КК

України); 2) погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України); 3) умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 та 3 ст. 345 КК України); 4) самовільне присвоєння владних повноважень (ст. 353 КК України); 5) самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорується окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією (ст. 356 КК України) тощо.

При цьому слід пам'ятати, що це невичерпний перелік і під час розслідування кожного конкретного кримінального правопорушення будуть виникати свої особливості, пов'язані саме зі способом його вчинення. Так, наприклад, при вчиненні посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) важливим є дослідження часового інтервалу, який відображає одну з властивостей часу – черговість проведення пострілів, тривалість злочинного посягання, розвиток подій між двома моментами часу як точками відліку. Тільки при всебічному вивченні послідовності дій злочинця можливо реально оцінити обстановку, що передуює розвитку злочинної події. Як відомо, тривалість і послідовність дій учасників злочинної події, а також результати цих дій відображаються в об'єктах матеріального світу й у свідомості людей, серед них і очевидців [5, с. 213-214].

Наступним, не менш важливим за значенням елементом криміналістичної характеристики є предмет злочинного посягання, до якого можна віднести матеріальні об'єкти, речі, предмети, незалежно від їх розміру, форми, ваги, кольору, призначення і форми власності, а також цінності, блага, інтереси та життя і здоров'я людини, посягаючи на які злочинець посягає на суспільні відносини та своїми діями завдає певну шкоду окремій особі, суспільству або державі в цілому.

Так, наприклад, державні символи України, офіційно встановлений або піднятий прапор чи герб іноземної держави будуть предметами злочинного посягання у криміналістичній характеристиці кримінальних

правопорушень, передбачених ст. 338 КК України.

Досить інформативними для розслідування кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади будуть такі елементи їх криміналістичної характеристики, як особа злочинця та особа потерпілого.

У криміналістиці поняття особи правопорушника містить ті характеристики і притаманні риси, що належать особі, яка вчинила протиправне діяння, та можуть бути використані у ході розслідування кримінального правопорушення. Особа злочинця – це поняття, що виражає сутність особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На основі слідчої та судової практики формуються типові характеристики осіб, які вчиняють певні види кримінальних правопорушень. Зазвичай, інформація про особу правопорушника міститься не тільки в показаннях свідків, очевидців, потерпілих осіб, результатах експертних досліджень, але й у слідах кримінального правопорушення та способі його вчинення [3, с. 149-150].

На нашу думку, глибоке вивчення особи злочинця є необхідною умовою для виявлення та усунення факторів, що зумовлюють відповідні кримінальні правопорушення, розробки ефективних методів впливу на осіб, схильних до їх вчинення, а також визначення основних напрямів боротьби з такими правопорушеннями. Серед демографічних характеристик злочинця важливу роль відіграє його вік, оскільки він значною мірою впливає на фізичний стан, коло інтересів, життєві установки, цінності, прагнення та поведінкові особливості. У процесі вікових змін трансформуються соціальні позиції, ролі, життєвий досвід, звички, мотивація та реакція на конфліктні ситуації, що безпосередньо відображається на моделі поведінки особи.

Крім того, з точки зору криміналістичного аналізу особистості злочинця значення має також і його соціальний статус, належність до певної групи та професійна діяльність. Соціальний стан виступає одним із ключових показників, які характеризують особу, оскільки зрештою її поведінка визначається зайнятими соціальними позиціями та статусами в системі суспільних відносин.

На думку М. В. Довгаль злочинець, який вчинив кримінальне правопорушення проти авторитету органів державної влади, – це соціопатична особистість (чоловік) з комплексом сваволі та ілюзій, для якої є характерною негативна морально-психологічна спрямованість, має громадянство України, віком 30-50 років, з повною загальною середньою або професійно-технічною освітою, не зайнята у народному господарстві, у переважній більшості працездатна, але ніде не навчається і не працює, і вчинила злочин вперше одноособово у стані алкогольного сп'яніння [6, с. 327].

Слід також зазначити, що між такими елементами криміналістичної характеристики, як особа правопорушника та особа потерпілого існує зв'язок, який впливає на подальше розслідування кримінального правопорушення, а саме: характеристика особи потерпілого безпосередньо пов'язана з характеристиками особи злочинця, впливає на його встановлення, наявність або відсутність вини у вчиненні злочину, а також на особливості предмета злочинного посягання.

Як елемент криміналістичної характеристики, особа потерпілого містить основні дані про особу, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення. Такі дані можна поділити на три групи: 1) дані, що характеризують особу правопорушника: загальні демографічні ознаки (стать, вік, місце проживання, роботи або навчання, професія, фах, освіта та ін.), дані про спосіб життя, риси характеру, навички і схильності, зв'язки і стосунки; 2) можливість зв'язку між особою потерпілого та особою правопорушника, що виражається у попередньому знайомстві, неприязних стосунках, або ж виборі правопорушником потерпілої особи за зовнішнім виглядом, майновим станом або іншими інтересами у ході реалізації свого злочинного наміру; 3) віктимність, тобто здатність

потерпілої особи своєю поведінкою, зовнішнім виглядом або за певних обставин провокувати вчинення щодо нього протиправного діяння [3, с. 150].

В кримінальних правопорушення досліджуваної нами категорії потерпілим, в більшості випадків, виступає представник влади, який є службовою особою державного органу, уповноважений представляти державу, діє за її дорученням чи від її імені, та наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості.

При цьому варто погодитись з думкою, що представник влади набуває статусу спеціального потерпілого у тих випадках, коли відбувається посягання на його життя, здоров'я, власність, інші охоронювані законом його права, авторитет органу, який він представляє, у зв'язку з тим, що він висуває вимоги, а також приймає рішення, обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості за умови, що за це посягання кримінальна відповідальність встановлена у спеціальній кримінально-правовій нормі. В інших випадках представник влади є загальним потерпілим [7, с. 196].

Висновки. Отже, на основі викладеного вище, можна зробити висновок, що розглядаючи криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади слід враховувати різноманітність їх складу, однак, в більшості випадків, увагу необхідно зосереджувати на дослідженні способу, обстановки, знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, предмету злочинного посягання, осіб правопорушника та потерпілого, а також типових слідів кримінального правопорушення.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500> (дата звернення: 18.01.2025).
2. Книженко С. О. Поняття та структурні елементи криміналістичної характеристики злочинів проти правосуддя. *Судова та слідча практика в Україні*. 2018. Вип. 6. С. 111-115.
3. Войчишена М. В. Криміналістична характеристика як наукова категорія методики розслідування кримінальних правопорушень. *Правовий часопис Донбасу*. 2018. № 3. С. 146-152.

4. Березняк В. С. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов'язаних із захопленням землі та об'єктів корпоративної власності. *Юридична наука*. 2020. № 9 (111). С. 128-134.
5. Гусева В. О. Криміналістична характеристика посягань на життя співробітника правоохоронного органу. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2017. Вип. 3. С. 211-216.
6. Довгаль М. В. Характеристика особистості злочинця, який вчинив насильницькі злочини проти носіїв авторитету органів державної влади. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 2. С. 324-328.
7. Боровик А. В. Представник влади як потерпілий від кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2022. Вип. 3. С. 189-197.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500> (data zvernennia: 18.01.2025).
2. Knyzhenko S. O. Poniattia ta strukturni elementy kryminalistychnoi kharakterystyky zlochyniv proty pravosuddia. *Sudova ta slidcha praktyka v Ukraini*. 2018. Vyp. 6. S. 111-115.
3. Voichyshena M. V. Kryminalistychna kharakterystyka yak naukova katehoriia metodyky rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen. *Pravovyi chasopys Donbasu*. 2018. № 3. S. 146-152.
4. Berezniak V. S. Kryminalistychna kharakterystyka kryminalnykh pravoporushen, pov'iazanykh iz zakhoplenniam zemli ta ob'ektiv korporatyvnoi vlasnosti. *Yurydychna nauka*. 2020. № 9 (111). S. 128-134.
5. Husieva V. O. Kryminalistychna kharakterystyka posiahan na zhyttia spivrobotnyka pravookhoronnoho orhanu. *Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka*. 2017. Vyp. 3. S. 211-216.
6. Dovhal M. V. Kharakterystyka osobystosti zlochynstsia, yakyi vchynyv nasylnytski zlochyny proty nosiiv avtorytetu orhaniv derzhavnoi vlady. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2016. № 2. S. 324-328.
7. Borovyk A. V. Predstavnyk vlady yak poterpilyi vid kryminalnykh pravoporushen proty avtorytetu orhaniv derzhavnoi vlady. *Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*. 2022. Vyp. 3. S. 189-197.